

Digitalisasi Dakwah: Efektivitas Konten Keislaman di YouTube dalam Meningkatkan Religiusitas Mahasiswa

Fikri Fadila¹, Damar Rayyan P.², Sukarno Adi P.³, Abdul Fadhil⁴

Universitas Negeri Jakarta

fikri.fadila@mhs.unj.ac.id¹; damar.rayyan@mhs.unj.ac.id²;

sukarno.adi@mhs.unj.ac.id³; abdul_fadhil@unj.ac.id⁴

Abstract

This study analyzes the effectiveness of dakwah digitalization through Islamic content on YouTube in enhancing students' religiosity. Employing a qualitative case study approach, data was collected from literature reviews and open-ended questionnaire surveys involving 14 students from eight faculties at Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Results indicate that students actively consume YouTube content due to personal motivation, academic needs, and a preference for relevant and flexible communication styles. Contents such as short thematic lectures, Q&A sessions, and podcasts are favored for their accessibility and contextual presentation, which not only deepens students' understanding of Islamic teachings but also motivates positive changes in their worship practices and moral conduct. YouTube is integrated into students' religious routines as a primary source of information, aiding in the formation of positive habits and strengthening their faith. However, this effectiveness depends on students' digital literacy in discerning credible information. The study concludes that dakwah digitalization on YouTube significantly impacts students' religiosity, making it a strategic medium that requires continuous development of in-depth and interactive content, supported by enhanced digital literacy.

Keywords : Digitalization of dakwah, Islamic content, YouTube, student religiosity, digital literacy, effectiveness, case study, Universitas Negeri Jakarta.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas digitalisasi dakwah melalui konten keislaman di YouTube dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan dari studi literatur dan survei kuesioner terbuka terhadap 14 mahasiswa UNJ dari delapan fakultas. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa mengonsumsi konten YouTube karena motivasi pribadi, kebutuhan akademik, dan preferensi gaya komunikasi yang relevan dan fleksibel. Konten seperti ceramah singkat tematik, Q&A, dan podcast diminati karena kemudahan akses dan penyajian kontekstual, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman ajaran Islam, tetapi juga memotivasi perubahan positif dalam ibadah dan akhlak. YouTube terintegrasi dalam rutinitas keagamaan mahasiswa sebagai sumber informasi utama, mendukung pembentukan kebiasaan positif dan penguatan akidah. Namun, efektivitas ini bergantung pada literasi digital mahasiswa untuk menyaring informasi yang kredibel. Disimpulkan bahwa digitalisasi dakwah di YouTube berdampak signifikan pada religiusitas mahasiswa, menjadikannya medium strategis yang perlu dikembangkan dengan konten mendalam dan interaktif, serta didukung literasi digital.

Keywords : Digitalisasi dakwah, konten keislaman, YouTube, religiusitas mahasiswa, literasi digital, efektivitas, studi kasus, Universitas Negeri Jakarta..

Corresponding Author; fadila
E-mail: fikri.fadila@mhs.unj.ac.id

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyebaran ajaran agama Islam. Pemanfaatan media digital oleh para pendakwah dan audiens dakwah semakin meluas, memungkinkan penyampaian konten keislaman yang lebih santai, kontekstual, dan mudah diakses (Asmar, 2020). Dakwah yang sebelumnya identik dengan ceramah konvensional kini berevolusi melalui teknologi digital, menghadirkan pendekatan yang lebih visual dan interaktif. Media sosial, termasuk YouTube, berperan penting dalam memperkuat religiusitas dengan menyediakan akses konten keagamaan yang relevan dan membentuk komunitas keagamaan digital (Rahmawati et al., 2025).

YouTube, sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, telah mencatat lebih dari 2,70 miliar pengguna aktif bulanan secara global pada Februari 2025 (Global Media Insight, 2025). Platform ini memberikan peluang luas bagi para dai dan kreator konten Muslim untuk menjangkau audiens beragam melalui berbagai format, mulai dari ceramah, diskusi keagamaan, hingga konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, YouTube tidak hanya menjadi sarana dakwah yang efisien, tetapi juga medium strategis untuk menjembatani nilai-nilai keislaman dengan dinamika kehidupan modern, khususnya di kalangan generasi muda (Wicaksono & Retno, 2024). Penelitian kuantitatif terbaru menunjukkan adanya pengaruh positif meskipun kecil antara penggunaan YouTube dan religiusitas mahasiswa, menandakan potensi dakwah digital yang perlu dikembangkan lebih lanjut (Aprilina, 2023).

Mahasiswa, sebagai bagian dari generasi *digital native*, menunjukkan kecenderungan tinggi dalam mengonsumsi konten digital untuk kebutuhan akademik maupun spiritual. Dalam konteks keagamaan, mereka memanfaatkan YouTube sebagai alternatif pembelajaran agama yang fleksibel dan sesuai dengan preferensi gaya belajar mereka (Mujiati et al., 2021). Kemudahan akses, variasi konten, serta kemampuan untuk mengunduh dan mempelajari materi secara mandiri menjadikan YouTube sebagai pilihan utama dalam pencarian makna keagamaan, sekaligus mencerminkan pergeseran orientasi religiusitas di kalangan mahasiswa (Husaein, 2023). Fenomena ini juga sejalan dengan temuan bahwa intensitas menonton konten dakwah digital, termasuk di platform lain seperti TikTok, berpengaruh signifikan terhadap religiusitas mahasiswa (Suska Riau, 2023).

Pertumbuhan kanal YouTube bertema keislaman di Indonesia menunjukkan antusiasme publik yang tinggi terhadap dakwah digital. Dai kondang seperti Ustaz Adi Hidayat memanfaatkan YouTube secara maksimal melalui ceramah berseri, video pendek, dan siaran langsung, dengan gaya komunikasi yang sistematis, analitis, dan kontekstual (Hamdan & Mahmuddin, 2021; Latifah, 2024). Strategi komunikasi yang adaptif ini tidak hanya meningkatkan ketertarikan audiens, tetapi juga mendorong pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efektivitas konten dakwah digital dalam membentuk dimensi religiusitas mahasiswa masih perlu kajian empiris yang lebih mendalam (Mokodenseho et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan potensi media digital dalam membentuk sikap dan perilaku keagamaan (Rubiyana et al., 2023). Namun, studi empiris yang mengkaji secara khusus efektivitas konten keislaman di YouTube terhadap peningkatan religiusitas mahasiswa di Indonesia masih terbatas (Mokodenseho et al., 2024). Religiusitas merupakan konsep multidimensional yang mencakup keyakinan, praktik ibadah, pengalaman spiritual, pengetahuan keagamaan, serta pengaruh terhadap perilaku sehari-hari (Ancok & Suroso, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persepsi mahasiswa terhadap efektivitas konten

dakwah Islam di YouTube dalam meningkatkan religiusitas mereka. Temuan diharapkan dapat memperkaya literatur dan membantu pengembangan strategi dakwah digital yang lebih kontekstual dan efektif.

KAJIAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi efektivitas konten keislaman YouTube terhadap religiusitas mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Data dikumpulkan melalui dua sumber utama: (1) studi literatur dari jurnal dan artikel akademik periode 2020-2024 menggunakan database Google Scholar, Sinta, dan Garuda dengan kata kunci "dakwah digital", "YouTube Islam", dan "religiusitas mahasiswa"; (2) survei kuesioner terbuka kepada 14 mahasiswa angkatan 2024 yang dipilih secara purposive dari 8 fakultas UNJ (FIP, FBS, FMIPA, FISH, FT, FIKK, FEB, FPsi) dengan kriteria: mahasiswa aktif, beragama Islam, dan pernah mengonsumsi konten keislaman YouTube dalam 6 bulan terakhir.

Instrumen kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan utama dengan format terbuka: (1) pengalaman mengakses konten dakwah YouTube dan jenis konten yang dipilih untuk menggali kebiasaan konsumsi dan preferensi religius; (2) pengaruh konten YouTube terhadap pemahaman ajaran Islam untuk mengukur perubahan kognitif dan afektif; (3) dampak pada perilaku keagamaan sehari-hari untuk menilai perubahan dimensi religiusitas; (4) perbandingan dengan metode pembelajaran konvensional untuk menilai efektivitas relatif; (5) harapan dan kritik terhadap konten dakwah YouTube untuk mendapatkan masukan kualitas dan relevansi bagi generasi muda. Respons dari 14 mahasiswa akan digabungkan dan disimpulkan menjadi satu pandangan komprehensif yang relevan, jelas, dan padat melalui identifikasi pola dan tema dominan yang muncul dari keseluruhan data.

Data primer dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif dengan tahapan coding terbuka-aksial-selektif untuk mengidentifikasi tema utama, sementara data sekunder dianalisis melalui sintesis naratif literatur. Kedua data diintegrasikan untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang efektivitas dakwah digital. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta thick description. Penelitian mematuhi etika penelitian dengan menerapkan informed consent, menjaga kerahasiaan responden, dan memastikan partisipasi sukarela. Keterbatasan penelitian meliputi cakupan geografis terbatas pada satu universitas dan dependensi pada laporan diri responden.

Kajian Teori

Konsep Dakwah

Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab *da'a - yad'u - da'watan* yang berarti menyeru, memanggil, atau mengajak. Dalam kamus Arab-Indonesia, Mahmud Yunus (1989:127) menjelaskan bahwa kata ini juga mengandung arti menjamu atau memohon. Dalam Al Qur'an, istilah dakwah dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 211 kali, mencerminkan betapa pentingnya aktivitas dakwah dalam Islam. Dakwah tidak hanya bermakna ajakan atau seruan, tetapi juga doa dan penjelasan kebenaran, sebagaimana tercermin dalam Al-Baqarah: 186 dan 256. Menurut Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Abu Bakar Aceh mendefinisikan dakwah sebagai seruan kepada manusia untuk kembali hidup sesuai ajaran Allah, dengan cara bijaksana dan penuh nasihat. Sedangkan M. Arifin menyebut dakwah sebagai ajakan yang dilakukan secara sadar dan

berencana, baik melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan, guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap ajaran Islam (Hardian, 2018).

Dalam pelaksanaan dakwah, seorang da'i hendaknya memperhatikan berbagai aspek penting yang dapat menunjang keberhasilan dakwahnya, di antaranya unsur pelaku, objek, metode, media, dan materi dakwah. Penulis menyebut bahwa setiap muslim secara otomatis menjadi juru dakwah, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi, karena kewajiban berdakwah melekat pada setiap pribadi muslim. Objek dakwah atau mad'u harus dipahami karakternya terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan bahwa mad'u bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari cendekiawan hingga masyarakat awam, sehingga pendekatan harus disesuaikan. Adapun metode dakwah yang dianjurkan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125, yakni bil hikmah dan mau'idzah hasanah, yang berarti dakwah harus dilakukan dengan bijaksana dan dengan nasihat yang baik agar tidak menimbulkan penolakan. Dalam hal materi dakwah, penulis menjelaskan bahwa isinya meliputi tiga bagian utama yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan disampaikan tanpa unsur pemaksaan. Lebih lanjut, penulis menegaskan bahwa media dakwah sangat berperan dalam efektivitas penyampaian pesan, seperti melalui ceramah, tulisan, media sosial, audio visual, bahkan musik. Tujuan akhir dari seluruh kegiatan dakwah, menurut penulis, adalah untuk menjadikan manusia mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan menyebarluaskan kepada yang awalnya apatis hingga akhirnya rela menerimanya sebagai petunjuk hidup. Dengan demikian, dakwah yang dilakukan secara bijak, berkesinambungan, dan terencana akan membawa perubahan nyata dalam masyarakat secara menyeluruh (Adi, 2014).

Media Digital

Teknologi digital berkembang dari waktu ke waktu dan mempengaruhi cara manusia menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk komunikasi, transaksi, dan layanan. Disebutkan bahwa kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, seperti belanja, memesan transportasi, hingga mengakses informasi secara daring. Banyak aktivitas yang awalnya dilakukan secara langsung kini dilakukan melalui aplikasi di ponsel, komputer, atau perangkat lain. Transformasi ini membuat kehidupan lebih terhubung karena individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu dalam menjalankan berbagai urusan. (Danuri, 2020). Perkembangan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui sejumlah tahap dan inovasi teknologi yang terus berlanjut. Dalam buku *Pengantar Teknologi Informasi*, dijelaskan bahwa teknologi berkembang dari hal manual ke otomatis, contohnya dalam hal surat menyurat yang kini dilakukan melalui SMS atau aplikasi pesan. Tidak hanya memudahkan, teknologi juga membuka jalan bagi cara kerja yang lebih efisien, membuat masyarakat dapat mengakses layanan dan informasi dengan cepat dan akurat (Karim et al., 2020).

Teknologi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi dan transaksi, tetapi juga turut mendefinisikan ulang cara manusia mengakses hiburan dan pengetahuan. Seperti yang disampaikan dalam buku *Pengantar Teknologi Informasi*, teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Artinya, masyarakat kini tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga dapat menjadi produsen konten dengan jangkauan luas. (Karim et al., 2020). Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi konvensional menjadi lebih dinamis dan berbasis teknologi. YouTube menjadi media paling strategis yang memuat konten video untuk menyebarkan informasi sebagai seni berkomunikasi dengan melibatkan para pengguna. Dalam era Revolusi Industri 4.0, kegiatan dakwah dan pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang fisik

karena kebiasaan masyarakat. Mengubah pola komunikasi untuk mendapatkan informasi daring (Cahyono & Hassani, 2019).

YouTube

YouTube merupakan media sosial berbasis video yang berkembang pesat di era digital. Dikenal sebagai media paling strategis, yang memuat konten video untuk menyebarkan informasi sebagai seni berkomunikasi dengan melibatkan para pengguna, YouTube memungkinkan siapa saja untuk mengunggah, menonton, dan membagikan video secara bebas. Kehadirannya tidak hanya mengubah pola konsumsi informasi, tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam produksi konten. Tidak seperti televisi yang memiliki jadwal tayang tetap, YouTube memberi kebebasan dalam memilih waktu dan jenis konten yang ingin diakses. Platform ini menjadi ruang terbuka yang sangat luas, karena pengguna dapat memperoleh informasi yang diinginkan melalui kata kunci tertentu. Dengan pengguna aktif yang terus meningkat, termasuk lebih dari 50 juta pengguna aktif per bulan di Indonesia. YouTube menjelma sebagai alat komunikasi massa yang dominan di era Revolusi Industri 4.0. Konten yang tersedia pun sangat beragam, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga dakwah Islam. Formatnya yang fleksibel dan interaktif membuat YouTube lebih dari sekadar sarana hiburan, melainkan sebagai media pembelajaran dan transformasi sosial yang nyata (Hamdan & Mahmuddin 2021).

YouTube memiliki karakteristik khas sebagai media berbasis digital yang tidak hanya memberi ruang bagi penyebaran informasi, tetapi juga memungkinkan interaksi, partisipasi, dan kustomisasi konten. Platform ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengakses video kapanpun dan dimanapun asalkan di wilayah tersebut ada jaringan internet. Tidak seperti televisi yang memiliki jadwal tetap, YouTube membebaskan pengguna memilih sendiri waktu dan jenis tayangan yang ingin diakses. Fitur-fitur seperti like-dislike, tombol melanggan, tombol berbagi, dan juga kolom komentar menjadi sarana umpan balik yang memperkuat komunikasi dua arah. Bahkan, dalam konteks pembelajaran, video yang awalnya tidak dirancang sebagai media edukatif bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, seperti video bacaan adzan atau tata cara shalat. Masyarakat pun mulai menjadikan YouTube sebagai sumber belajar alternatif, baik untuk memperkuat materi sekolah maupun untuk memperluas pengetahuan agama secara mandiri. Dengan demikian, YouTube bukan sekadar media hiburan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi alat penting dalam pendidikan dan dakwah digital (Cahyono & Hassani, 2019).

Konten Keislaman

Konten keislaman merupakan bentuk penyebaran nilai-nilai Islam yang disampaikan melalui berbagai media, mulai dari tulisan, video, hingga media sosial. Konten ini memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam secara damai dan bijaksana. Melalui konten yang menarik dan edukatif, masyarakat dapat lebih memahami akidah, ibadah, dan akhlak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, konten keislaman juga mampu menjadi sarana dakwah digital yang menjangkau generasi muda, seperti yang dilakukan pesantren-pesantren melalui platform seperti Instagram dan YouTube. Namun, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersumber dari ulama yang kredibel dan literatur yang sahih, mengingat banyaknya konten radikal yang beredar. Di tengah era banjir informasi, kehadiran konten keislaman yang moderat dan toleran menjadi penyeimbang dari narasi ekstrem. Oleh karena itu, para kreator konten keislaman perlu terus meningkatkan kualitas dan keakuratan materi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi umat (Wibowo, 2019).

Konten keislaman juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter umat yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Melalui penyajian yang konsisten dan relevan

dengan isu-isu kehidupan sehari-hari, konten ini dapat menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak sesuai ajaran Islam. Kreator konten perlu memahami konteks sosial dan budaya audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini sejalan dengan praktik YouTube Studio Al-Fusha TV, yang menghadirkan konten dakwah seperti tafsir, diskusi keagamaan, hingga pengajaran akhlak dalam format yang sesuai dengan kebutuhan audiens digital masa kini. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan tidak menghakimi akan lebih efektif dalam mengajak masyarakat menuju pemahaman Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Keberhasilan konten keislaman tidak hanya diukur dari jumlah penonton, tetapi juga dari dampaknya dalam meningkatkan kesadaran dan praktik keagamaan. Maka, tanggung jawab moral dan intelektual sangat dibutuhkan dalam proses produksi setiap konten. Dengan cara ini, konten keislaman dapat menjadi jembatan antara ilmu, iman, dan praktik kehidupan yang harmonis (Fairuz et al., 2024).

Religiusitas

Religiusitas merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang karena mencerminkan hubungan antara individu dengan Tuhan sekaligus menjadi fondasi pembentukan karakter dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Konsep religiusitas tidak hanya sebatas pada keyakinan atau praktik ibadah semata, tetapi juga mencakup dimensi pengetahuan, pengalaman spiritual, dan penerapan nilai-nilai moral. Lima dimensi utama religiusitas sebagaimana dijelaskan oleh Glock dan Stark meliputi ideologi atau keyakinan, praktik ritual baik secara personal maupun publik, pengalaman religius yang mendalam, pemahaman terhadap ajaran agama, dan konsekuensi moral yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Pada kalangan mahasiswa, religiusitas menjadi sangat relevan karena mereka berada dalam fase pencarian identitas dan eksplorasi nilai-nilai hidup. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat, pemaknaan terhadap religiusitas juga mengalami transformasi. Mahasiswa semakin banyak menjadikan platform digital sebagai sarana memperoleh pengetahuan agama, mengekspresikan keyakinan, hingga membentuk komunitas keagamaan secara virtual. Fenomena ini menunjukkan bahwa religiusitas di era digital tidak lagi terbatas pada ruang-ruang ibadah fisik, melainkan juga hidup dan berkembang melalui interaksi di media sosial (Rahmawati et al., 2025).

Dalam praktiknya, religiusitas yang tinggi tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun mayoritas mahasiswa memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal tersebut tidak secara otomatis memperkuat efek dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis. Ini menunjukkan bahwa religiusitas lebih berperan sebagai nilai pribadi yang bersifat internal, sementara dukungan sosial yang nyata dari lingkungan sekitar—seperti teman, keluarga, dan dosen—lebih berdampak secara langsung terhadap kondisi mental mahasiswa. Namun demikian, religiusitas tetap memberikan kontribusi penting sebagai sumber kekuatan batin yang membantu individu dalam memberikan makna terhadap pengalaman hidup, termasuk saat menerima atau memberi dukungan sosial. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, mahasiswa yang religius cenderung menggunakan nilai-nilai spiritual sebagai penyangga emosional, meskipun pengaruh ini tidak selalu memperkuat hubungan sosial secara signifikan (Eva et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi Mahasiswa Mengakses Konten Keislaman di YouTube

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa dari delapan fakultas di Universitas Negeri Jakarta, ditemukan bahwa sebagian besar responden mengakses konten keislaman di YouTube karena dorongan kebutuhan rohani pribadi. Mereka menyebutkan bahwa

konten dakwah di YouTube memberikan ketenangan batin, meningkatkan semangat ibadah, dan membantu mereka memahami ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga mahasiswa yang menonton konten keislaman karena kebutuhan akademik, seperti tugas kuliah atau bahan diskusi kelompok. Beberapa lainnya mengungkapkan bahwa mereka tertarik secara pribadi karena merasa gaya penyampaian para dai di YouTube lebih relevan dengan bahasa dan kultur generasi muda.

Motivasi mahasiswa ini selaras dengan temuan dalam jurnal *Efektivitas Media Sosial YouTube terhadap Kebutuhan Informasi Keislaman Peserta Didik di MAN 8 Jakarta* yang menyatakan bahwa siswa menggunakan YouTube karena mampu memenuhi kebutuhan informasi keislaman seperti akhlak, akidah, fiqih, dan sejarah Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami (Wicaksono & Retno, 2024). Dalam konteks mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa media sosial seperti YouTube tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spiritual dan edukatif.

Selain itu, dalam jurnal *Dampak Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta*, disebutkan bahwa media sosial memiliki kontribusi positif dalam memediasi hubungan antara lingkungan digital dengan pencarian makna religiusitas. Mahasiswa cenderung terdorong mencari konten dakwah di YouTube karena adanya kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta beragamnya pilihan ustadz atau dai yang dapat mereka sesuaikan dengan latar belakang dan kecenderungan pemahaman agama masing-masing (Rahmawati et al., 2025).

Jurnal *Revitalizing Da'wah through YouTube: Toward a Digitally Literate Society* juga menguatkan bahwa transformasi digital memungkinkan dakwah lebih menjangkau audiens yang luas, termasuk kalangan mahasiswa. YouTube dianggap sebagai media dakwah yang fleksibel dan efektif karena mampu dikonsumsi kapan saja dan di mana saja, serta menyajikan gaya komunikasi yang dialogis, visual, dan adaptif terhadap tren digital (Afifi, 2023). Inilah yang menjadikan mahasiswa merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam mengakses konten keislaman melalui platform tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama mahasiswa dalam mengakses konten dakwah di YouTube bukan hanya karena kebutuhan akademik, melainkan juga karena dorongan spiritual, kenyamanan dalam gaya komunikasi, serta fleksibilitas media digital yang mempermudah mereka mengakses ajaran keislaman secara mandiri dan kontekstual.

Jenis Konten Keislaman yang Paling Disukai

Berdasarkan hasil survei, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menunjukkan preferensi kuat terhadap konten dakwah yang bersifat singkat, jelas, dan kontekstual. Jenis konten yang paling banyak disebut adalah ceramah singkat tematik, potongan kajian, dan video Q&A keislaman. Mahasiswa menilai bahwa konten-konten semacam ini lebih mudah dipahami, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang hidup dalam ritme akademik yang padat. Salah satu responden menyatakan bahwa dirinya lebih menyukai konten ceramah berdurasi kurang dari 15 menit karena padat, langsung pada inti persoalan, dan bisa ditonton di sela-sela aktivitas belajar. Selain itu, kanal-kanal seperti Adi Hidayat Official, Yufid TV, dan Shift Media sering disebut karena memiliki gaya penyampaian yang sistematis, ramah, dan disertai dengan referensi kitab yang otoritatif. Hal ini memperkuat kenyamanan kognitif dan emosional mahasiswa ketika mengakses dakwah digital. Penelitian oleh Mujiati et al. (2021) juga mengonfirmasi bahwa konten dakwah yang singkat, persuasif, dan mudah dibagikan menjadi favorit di kalangan mahasiswa karena lebih mudah dicerna dan diingat.

Sementara itu, Nur Latifah (2024) menyoroti bahwa gaya komunikasi dai seperti Ustaz Adi Hidayat yang tenang, analitis, dan berbasis *nash* (dalil) menarik minat mahasiswa untuk

mengikuti konten secara berkelanjutan. Secara umum, Hamdan dan Mahmuddin (2021) menegaskan bahwa YouTube menyediakan ragam model dakwah, mulai dari ceramah berseri, video animasi, hingga konten interaktif yang dapat disesuaikan dengan segmentasi audiens Muslim modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman format dan gaya penyampaian menjadi faktor penting dalam preferensi mahasiswa terhadap konten keislaman di YouTube.

Pengaruh Konten YouTube terhadap Pemahaman dan Religiusitas Mahasiswa

Digitalisasi dakwah telah membawa pergeseran paradigma dalam penyebaran ajaran Islam, dengan YouTube muncul sebagai platform yang sangat dominan. Kemampuannya untuk menjangkau audiens secara luas, termasuk generasi muda seperti mahasiswa, menjadikannya medium strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman dan religiusitas. Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana konten keislaman di YouTube memengaruhi kedua aspek tersebut, mengacu pada literatur yang tersedia dan didukung oleh data responden.

Peningkatan Pemahaman Ajaran Islam melalui Konten YouTube. YouTube secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ajaran agamanya dengan menyediakan akses yang belum pernah ada sebelumnya terhadap kekayaan informasi keislaman.

Aksesibilitas dan Variasi Materi. YouTube menawarkan beragam format konten dakwah, dari ceramah hingga visualisasi edukatif (Hamdan & Mahmuddin, 2021; Wicaksono & Retno, 2024). Mahasiswa, sebagai generasi digital native, mencari informasi keagamaan di platform ini karena kemudahan akses kapan saja dan di mana saja (Mujiati et al., 2021), memungkinkan pembelajaran agama yang personal dan adaptif. Dukungan dari responden memperkuat ini, mereka konsisten menyebut kemudahan akses kapan saja dan di mana saja sebagai alasan utama, menonton berbagai jenis konten seperti motivasi singkat, QnA, podcast ringan, tafsir Al-Qur'an, hingga video tentang hal-hal jarang diketahui. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka memilih materi sesuai minat dan kebutuhan, seperti mencari konten tata cara sholat atau pembahasan ayat Al-Qur'an.

Gaya Komunikasi yang Kontekstual dan Menarik. Pendakwah di YouTube sering mengadopsi gaya komunikasi santai, kontekstual, dan interaktif, berbeda dengan metode konvensional. Contohnya, gaya Ustaz Adi Hidayat yang sistematis, tenang, ramah, dan relevan dengan isu kontemporer efektif menarik audiens, membuat ajaran Islam mudah dicerna dan tidak membosankan, serta memperdalam pemahaman Al-Qur'an dan hadis (Latifah, 2024). Responden juga menyoroti gaya komunikasi pendakwah yang mengayomi, sinematik, dan relevan dengan isu terkini, merasa bahasan mudah dicerna dan tidak membosankan, bahkan seperti podcast umum bernuansa Islam. Pembawaan tenang dan ramah juga disebutkan sebagai faktor menarik.

Peningkatan Pengetahuan Agama. Paparan konten keislaman yang akurat dan kredibel di YouTube berkorelasi positif dengan peningkatan pengetahuan agama mahasiswa. Studi Aprilinia (2022) menunjukkan pengaruh YouTube terhadap religiusitas mahasiswa, termasuk pengetahuan agama. Semakin sering dan berkualitas konten, semakin kaya pengetahuan agama mahasiswa (Rahmawati et al., 2025). YouTube juga bisa menjadi media informasi kredibel jika pengguna teliti memilih sumber terverifikasi (Wicaksono & Retno, 2024). Responden memberikan banyak contoh konkret peningkatan pengetahuan agama, meliputi pemahaman makna ayat Al-Qur'an dan penerapannya, belajar tata cara wudhu, meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dan memahami tafsir, serta mendapatkan pengetahuan agama dasar. Paparan konten juga membuka pemikiran dan meningkatkan toleransi.

Perubahan Perilaku Religius Mahasiswa. Selain pemahaman, konten YouTube juga memengaruhi perilaku religius mahasiswa, memicu perubahan positif dalam praktik ibadah dan akhlak.

Motivasi Ibadah dan Perbaikan Akhlak. Konten dakwah inspiratif di YouTube berfungsi sebagai pengingat dan pendorong mahasiswa untuk lebih rajin beribadah dan mengamalkan akhlak (Rahmawati et al., 2025; Mujiati et al., 2021). Konten persuasif, bahkan durasi pendek, dapat menggugah perasaan audiens mendekatkan diri kepada Allah SWT (Mujiati et al., 2021). Responden mendukung ini, konten YouTube berfungsi sebagai pengingat dan pendorong mereka lebih rajin beribadah dan memperbaiki akhlak. Dampak positif meliputi peningkatan semangat beribadah, hidup lebih teratur karena sholat, peningkatan kebiasaan ibadah (disiplin sholat, membaca Al-Qur'an), serta perubahan sikap dan akhlak (sabar, jujur, rendah hati). Konten juga membantu saat iman lemah, menjadi "alarm kebaikan", dan meningkatkan syukur dan sabar.

Pembentukan Komunitas dan Diskusi Keagamaan. YouTube, sebagai bagian dari media digital, memfasilitasi komunitas online berbasis keagamaan (Rahmawati et al., 2025), memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman spiritual, memperkuat komitmen religius. Meskipun tidak eksplisit membahas komunitas online, responden menyebut berbagai video ceramah yang membantu orang lain berubah perilaku, mengindikasikan interaksi dan pertukaran informasi berbasis keagamaan yang difasilitasi platform. Diskusi dari berbagai sudut pandang dalam konten juga terasa lebih objektif dan membuat rileks.

Kesadaran dan Refleksi Diri. Ketersediaan konten dakwah yang mudah diakses mendorong mahasiswa meluangkan waktu mendalami agama di tengah kesibukan, meningkatkan kesadaran spiritual, dan refleksi diri (Mujiati et al., 2021). Responden mendukung ini, ketersediaan konten mudah diakses mendorong mereka meluangkan waktu mendalami agama di tengah kesibukan, meningkatkan kesadaran spiritual dan refleksi diri. Beberapa responden menjadi lebih *aware* soal ibadah, memperbaiki niat dan kualitas sholat, serta belajar menyikapi isu dengan tenang dan objektif.

Pentingnya Literasi Digital. Pengaruh konten YouTube terhadap religiusitas bergantung pada literasi digital mahasiswa. Dokumen Mokodenseho et al. (2024) menekankan potensi YouTube mempromosikan literasi digital, tetapi tantangan misinformasi dan bias algoritmik mengharuskan mahasiswa menyaring informasi dan memilih sumber terpercaya (Mokodenseho et al., 2024; Wicaksono & Retno, 2024).

Secara keseluruhan, konten keislaman di YouTube berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan religiusitas mahasiswa. Platform ini tidak hanya memudahkan akses terhadap pengetahuan agama yang bervariasi dan disajikan secara menarik, tetapi juga memotivasi perubahan perilaku religius melalui pesan-pesan inspiratif dan pembentukan komunitas. Namun, peran literasi digital menjadi krusial untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat memanfaatkan potensi YouTube secara optimal dan menghindari dampak negatif dari informasi yang tidak akurat.

Perbandingan dengan Media Dakwah Konvensional

YouTube bisa dikatakan lebih efektif dalam konteks tertentu, terutama bagi generasi muda dan mahasiswa yang menginginkan fleksibilitas, akses cepat, dan pendekatan visual-audio dalam belajar agama. Dari berbagai pengalaman yang telah dikumpulkan, mayoritas menyatakan bahwa konten dakwah di YouTube mudah diakses kapan saja dan di mana saja, serta disampaikan dengan cara yang ringan, relevan, dan tidak membosankan.

Jenis konten yang sering dipilih seperti motivasi Islami singkat, podcast ringan, QnA keislaman, kisah para nabi, fiqh kehidupan sehari-hari, hingga tafsir Al-Qur'an, semuanya disajikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan visual, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat, bahkan bisa diputar ulang jika belum paham. Ini tentu berbeda dengan ceramah di masjid atau pengajian langsung yang biasanya hanya bisa diikuti satu kali dan tidak bisa diulang kecuali direkam.

Namun demikian, efektivitas YouTube tidak sepenuhnya menggantikan kelebihan metode konvensional seperti kajian langsung atau pengajian di masjid. Sebab, dalam metode langsung ada interaksi dua arah, suasana spiritual bersama jamaah, dan kedalaman ilmu yang biasanya lebih tinggi karena disampaikan dengan rujukan kitab dan dialog tanya-jawab. Sementara YouTube lebih cocok sebagai penguat dasar-dasar pengetahuan, terutama untuk yang baru berhijrah atau sedang mencari pemahaman dasar secara praktis.

Kesimpulannya, YouTube lebih efektif dalam hal akses, fleksibilitas, dan kemudahan pemahaman secara cepat, namun ceramah di masjid atau kajian langsung tetap penting bagi yang ingin mendalami ilmu agama secara serius dan terarah. Kedua metode saling melengkapi dan idealnya digunakan bersamaan.

Dampak Jangka Panjang terhadap Religiusitas

Digitalisasi dakwah melalui platform YouTube telah melampaui sekadar penyampaian informasi sesaat, mulai menunjukkan indikasi dampak jangka panjang terhadap pembentukan dan pemeliharaan religiusitas mahasiswa. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana konten keislaman di YouTube mampu menanamkan pengaruh yang konsisten dan apakah platform ini telah menjadi bagian integral dari rutinitas keagamaan mereka. Analisis mendalam ini akan menguraikan aspek-aspek tersebut dengan merujuk pada literatur yang relevan dan didukung oleh data responden.

Konsistensi Dampak Konten YouTube pada Religiusitas Mahasiswa. Dampak konten YouTube pada religiusitas mahasiswa dapat dilihat dalam dua kategori: dampak sesaat yang bersifat motivasional, dan dampak konsisten yang mengarah pada perubahan perilaku dan keyakinan fundamental. Beberapa studi menunjukkan potensi YouTube untuk menciptakan dampak berkelanjutan, meskipun dengan beberapa tantangan.

Pendidikan Berkelanjutan dan Penguatan Akidah. YouTube menyediakan repositori materi keislaman yang luas, memungkinkan mahasiswa terus memperdalam pengetahuan agama secara berkesinambungan. Penelitian Aprilinia (2022) menunjukkan pengaruh positif YouTube terhadap religiusitas mahasiswa, khususnya dalam dimensi pengetahuan agama. Konsumsi materi yang konsisten dan berkualitas, terutama dari da'i dengan gaya komunikasi sistematis dan mendalam seperti Ustaz Adi Hidayat (Latifah, 2024), dapat memperkuat akidah dan pemahaman mahasiswa. Mereka dapat mengulang materi atau mencari perspektif baru, esensial untuk internalisasi nilai keagamaan. Dukungan dari responden memperkuat ini; data responden sebelumnya secara konkret menunjukkan peningkatan pengetahuan agama mereka melalui konten YouTube, mencakup pemahaman makna ayat Al-Qur'an dan penerapannya, tata cara wudhu, kemampuan membaca Al-Qur'an dan memahami tafsir, serta pengetahuan agama dasar. Paparan konten juga membuka pemikiran dan meningkatkan toleransi. Peningkatan pengetahuan agama yang konsisten ini menjadi indikasi kuat pendidikan berkelanjutan dan penguatan akidah yang difasilitasi YouTube.

Pembentukan Kebiasaan Positif dan Motivasi Ibadah yang Stabil. Konten dakwah di YouTube sering dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi. Video singkat yang persuasif dapat menjadi "pengingat" efektif bagi muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

(Mujiati et al., 2021). Paparan berulang pesan moral, kisah teladan, dan nasihat keagamaan memicu perubahan perilaku yang lebih konsisten. Rahmawati et al. (2025) juga mengemukakan bahwa media sosial memperkuat religiusitas dengan memotivasi ibadah dan nilai moral. Jika mahasiswa rutin mengonsumsi konten semacam ini, motivasi awal dapat berkembang menjadi kebiasaan religius stabil. Dampak ini bukan sekadar "eforia keagamaan sesaat" tetapi transformasi perilaku terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Responden jelas menyatakan bahwa konten dakwah di YouTube berfungsi sebagai pengingat dan pendorong mereka lebih rajin beribadah dan memperbaiki akhlak. Dampak positif yang disebutkan, seperti peningkatan semangat dan motivasi beribadah, hidup lebih teratur karena shalat, peningkatan kebiasaan ibadah (disiplin shalat, membaca Al-Qur'an), serta perubahan sikap dan akhlak (sabar, jujur, rendah hati), menunjukkan pembentukan kebiasaan positif dan motivasi ibadah stabil. Konten yang membantu saat iman lemah dan menjadi "alarm kebaikan" juga menggariskan peran YouTube dalam memelihara konsistensi ibadah.

Peran Literasi Digital dalam Mempertahankan Konsistensi. Konsistensi dampak sangat bergantung pada literasi digital mahasiswa. Dokumen Mokodenseho et al. (2024) menekankan pentingnya literasi media untuk mengatasi tantangan disinformasi dan bias algoritmik di YouTube. Mahasiswa yang mampu membedakan konten kredibel dari hoaks atau informasi menyesatkan akan lebih mampu mempertahankan religiusitas sehat dan konsisten. Tanpa literasi digital kuat, dampak positif dapat terkikis oleh konten bertentangan atau menyebabkan keraguan, mengurangi konsistensi religiusitas jangka panjang (Rahmawati et al., 2025). Meskipun tidak ada jawaban responden langsung membahas literasi digital, beberapa tanggapan mengindikasikan perlunya kemampuan menyaring informasi. Misalnya, dampak konten YouTube tergantung pribadi dan karakter, dan ada yang merasa dampak "tidak menyeluruh". Hal ini secara implisit menunjukkan pengguna perlu kritis memilih dan menginterpretasikan konten, esensi literasi digital, untuk mempertahankan konsistensi religiusitas.

Integrasi YouTube dalam Rutinitas Keagamaan Mahasiswa. Indikasi kuat dampak jangka panjang adalah ketika YouTube telah terintegrasi sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas keagamaan mahasiswa. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek.

YouTube sebagai Sumber Utama Informasi Keislaman Harian. Bagi banyak mahasiswa, YouTube telah menjadi rujukan utama memenuhi kebutuhan informasi keislaman mereka, mencakup hal praktis hingga tata cara ibadah relevan (Wicaksono & Retno, 2024). Kecenderungan ini menunjukkan pergeseran dari ketergantungan sumber konvensional ke pemanfaatan platform digital sebagai perpustakaan keislaman pribadi yang dapat diakses kapan saja. Responden sebelumnya menyebutkan mereka mencari konten di YouTube memenuhi kebutuhan dan minat, seperti tata cara shalat atau pembahasan ayat Al-Qur'an. Ini mengindikasikan YouTube telah menjadi sumber utama informasi keislaman harian bagi sebagian mahasiswa, menggantikan atau melengkapi sumber konvensional.

Fleksibilitas dan Adaptasi dengan Gaya Hidup Mahasiswa. Kemampuan YouTube diakses "dimanapun dan kapanpun" tanpa terikat waktu (Mujiati et al., 2021) sangat sesuai jadwal perkuliahan dan aktivitas mahasiswa padat. Mereka memanfaatkan waktu luang mendengarkan ceramah atau kajian. Fleksibilitas ini membuat YouTube mudah diintegrasikan rutinitas harian, bahkan menjadikannya kegiatan "diluangkan waktu" sengaja (Mujiati et al., 2021), berbeda dengan harus datang majelis taklim fisik. Responden konsisten menyebut kemudahan akses konten dakwah di YouTube kapan saja dan di mana saja sebagai alasan utama. Fleksibilitas ini

memungkinkan mereka mengintegrasikan konsumsi konten keislaman rutinitas harian sibuk, menunjukkan adaptasi YouTube gaya hidup mahasiswa.

Pembentukan Jaringan Sosial Keagamaan Virtual. YouTube memfasilitasi interaksi dan pembentukan komunitas melalui kolom komentar, grup diskusi, atau koneksi media sosial lain terinspirasi konten YouTube (Rahmawati et al., 2025). Partisipasi komunitas virtual ini dapat menjadi bagian rutinitas keagamaan, di mana mereka saling berbagi, berdiskusi, dan mendukung perjalanan spiritual. Ini memperkuat aspek komunal religiusitas, meskipun dalam bentuk digital. Meskipun tidak eksplisit membahas komunitas online, responden menyebut berbagi video ceramah yang membantu orang lain berubah perilaku, mengindikasikan interaksi dan pertukaran informasi berbasis keagamaan difasilitasi platform. Diskusi dari berbagai sudut pandang dalam konten juga terasa lebih objektif dan membuat rileks.

Normalisasi Konsumsi Konten Dakwah Digital. Pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran aktivitas keagamaan offline ke online (Mujiati et al., 2023). Mahasiswa, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, beralih konsumsi konten Islam digital. Fenomena ini menormalisasi YouTube sebagai media dakwah utama, bahkan bagi sebagian mahasiswa, menjadi bagian tak terpisahkan cara mereka belajar dan mempraktikkan agama. Durasi video tidak berkepanjangan dan tidak membosankan juga mendukung integrasi ini sesuai rentang perhatian generasi muda (Mujiati et al., 2021). Responden sebelumnya menyebutkan berbagai jenis konten yang mereka tonton, termasuk ceramah singkat atau kajian tematik, motivasi islami singkat, QnA keislaman, dan podcast diskusi islami ringan. Durasi konten yang tidak terlalu panjang dan bahasa ringan juga disebutkan sebagai alasan memilih konten. Ini mendukung normalisasi konsumsi konten dakwah digital di YouTube dan adaptasinya dengan preferensi mahasiswa.

Singkatnya, dampak jangka panjang konten YouTube terhadap religiusitas mahasiswa tampak menjanjikan, mengarah pada peningkatan pengetahuan agama yang konsisten, motivasi ibadah yang stabil, dan integrasi YouTube sebagai bagian rutin dari praktik keagamaan. Namun, keberhasilan ini sangat terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam menavigasi ekosistem digital secara bijak, memilih sumber yang kredibel, dan memanfaatkan platform ini sebagai alat untuk memperkuat, bukan melemahkan, dimensi-dimensi religiusitas mereka.

Analisis Kritis terhadap Efektivitas Digitalisasi Dakwah

Berdasarkan jawaban para responden, digitalisasi dakwah melalui YouTube dinilai cukup efektif dalam meningkatkan religiusitas, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Banyak responden merasa lebih termotivasi dalam memperbaiki ibadah, memahami nilai-nilai keislaman, serta menjadi pribadi yang lebih baik setelah menonton konten dakwah. Hal ini tidak lepas dari kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan penyajian konten yang menarik secara visual dan audio. Jenis konten yang paling diminati meliputi motivasi Islami singkat, podcast ringan, kajian tafsir, kisah para nabi, serta isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti pergaulan, hati, dan percintaan. Selain itu, banyaknya pilihan ustadz dengan gaya penyampaian yang beragam juga membuat pengguna lebih leluasa memilih yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka.

Namun demikian, efektivitas dakwah digital ini memiliki keterbatasan. Tidak adanya interaksi langsung seperti dalam pengajian tatap muka membuat proses tanya jawab menjadi sulit, sehingga jika ada hal yang tidak dipahami, penonton bisa menafsirkan sendiri tanpa bimbingan. Selain itu, sebagian konten di YouTube hanya menyentuh pemahaman dasar dan tidak cukup mendalam bagi mereka yang ingin belajar agama secara serius. Risiko misinformasi juga bisa muncul dari video yang dipotong-potong atau dibagikan tanpa konteks yang jelas. Oleh karena

itu, meskipun dakwah melalui YouTube memberikan banyak manfaat, ia tetap sebaiknya dilengkapi dengan pembelajaran konvensional agar pemahaman agama lebih utuh, terarah, dan sesuai dengan rujukan yang benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Digitalisasi dakwah, khususnya melalui platform YouTube, telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa, yang tercermin dari motivasi pribadi, kebutuhan akademik, dan preferensi gaya komunikasi yang relevan. Mahasiswa secara aktif mencari konten keislaman di YouTube karena kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan ragam format penyajian yang menarik dan kontekstual, seperti ceramah singkat tematik, Q&A, dan podcast. Konten-konten ini tidak hanya memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, tetapi juga memotivasi perubahan positif dalam perilaku ibadah dan akhlak. Dampak ini bersifat konsisten, di mana YouTube telah terintegrasi dalam rutinitas keagamaan mahasiswa sebagai sumber informasi utama, membantu pembentukan kebiasaan positif, dan mendukung penguatan akidah. Meskipun demikian, efektivitas ini juga bergantung pada literasi digital mahasiswa dalam menyaring informasi yang kredibel.

Saran

Untuk mengoptimalkan efektivitas digitalisasi dakwah, disarankan beberapa hal:

1. **Pengembangan Konten yang Lebih Mendalam dan Interaktif:** Para dai dan kreator konten diharapkan tidak hanya fokus pada konten singkat dan motivasional, tetapi juga mengembangkan materi yang lebih mendalam dan berbasis referensi sahih, namun tetap dikemas secara menarik dan interaktif untuk memungkinkan diskusi atau tanya jawab.
2. **Peningkatan Literasi Digital bagi Mahasiswa:** Institusi pendidikan dan organisasi keagamaan perlu aktif memberikan edukasi literasi digital kepada mahasiswa agar mereka mampu memilih, menyaring, dan menginterpretasi konten keislaman di YouTube secara kritis dan bertanggung jawab, meminimalkan risiko misinformasi.
3. **Kolaborasi antara Dakwah Digital dan Konvensional:** Penting untuk tidak melihat dakwah digital sebagai pengganti total dakwah konvensional, melainkan sebagai pelengkap. Kolaborasi antara pengajian daring dan tatap muka dapat menciptakan ekosistem pembelajaran agama yang lebih komprehensif, memungkinkan pendalaman ilmu dan interaksi spiritual yang lebih utuh.

Penelitian Lanjutan: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang konten YouTube terhadap berbagai dimensi religiusitas mahasiswa, serta studi komparatif dengan platform media digital lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik.

Daftar Pustaka

- Asmar, A. (2020). Ekspresi Keberagaman Online: Media Baru dan Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 54–64. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.1.5298>.
- Global Media Insight. (2025). *YouTube users statistics and data*. Global Media Insight. <https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/>.
- Wicaksono, H., & Retno, S. D. A. (2024). Efektivitas Media Sosial Youtube Terhadap Kebutuhan Informasi Keislaman Peserta Didik Di Man 8 Jakarta. *Orbith*, 20(2), 118–126.
- Ancok, D., & Suroso, A. (2005). *Konsep Religiusitas dalam Perspektif Psikologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mokodenseho, S., Tabo, N., Mokodonseho, N., Durand, N., Mamonto, K., & Akontalo, Y. (2024). Revitalizing Da'wah through YouTube: Toward a Digitally Literate Society. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 129–135. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.842>.
- Rubiyannah, R., Fadhilla, I., & Zen, M. (2023). The Influence of Youtube Content Exposure on Gen Z Religiosity in Java and Sumatra. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 16(1), 58–74. <https://doi.org/10.14421/pjk.v16i1.2788>.
- Aprilina, E. U. (2023). Pengaruh Media Sosial YouTube terhadap Religiusitas Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Universitas Islam Riau Repository. <https://repository.uir.ac.id/13347/1/182410248.pdf>.
- Hamdan, A., & Mahmuddin, M. (2021). Pemanfaatan YouTube sebagai Media Dakwah Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(2), 112-125.
- Mujiati, N., Munir, M., Sunata, I., Sabilul, S., & Mojokerto, M. (2021). *Persuasi Dakwah Youtube Pada Mahasiswa Islam di Kota Surabaya Selama Pandemi*. 3(1), 46–57.
- Husaein, M. H. (2025). *Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa PAI UIN Ar-Raniry Banda Aceh* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/45092/2/Muhammad%20Habib%20Husaein,%20210201039,%20FTK,%20PAI-1-25.pdf>.
- Latifah, N. (2024). Strategi dan Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Adi Hidayat di YouTube serta Efeknya terhadap Publik. *Al-Insan: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 4(2), 152–171.
- Rahmawati, J. R., Puspita, D. A., Azis, M. Z., & Fadhil, A. (2025). *Dampak Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta*.
- Cahyono, G., & Hassani, N. (2019). Youtube Seni Komunikasi Dakwah Dan Media Pembelajaran. *Al-Hikmah*, 13(1), 23. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v13i1.1316>.
- Muhammad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, 15(2), 116–123.
- Eva, N., Shanti, P., Hidayah, N., & Bisri, M. (2020). Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa dengan Religiusitas sebagai Moderator. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 5(3), 122–131. <https://doi.org/10.17977/um001v5i32020p122>.
- Fairuz, D., Safitri, N. K. E., & Hidayatullah, A. (2024). Peran YouTube Studio Al-Fusha TV dalam Dakwah Islam di Era Digital. *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(1), 445–470.
- Wibowo, A. (2019). Penggunaan Media Sosial Sebagai Trend Media Dakwah Pendidikan Islam Di Era Digital. *Jurnal Islam Nusantara*, 03(02), 339–356. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/141>.
- Hardian, N. (2018). Dakwah Dalam Perspektif. *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 5. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah/article/download/92/77>.
- La Adi, S. Pd, M. P. I. (2022). Konsep Dakwah Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1–23.
- Karim, A., Bangun, B., Kusmanto, Purnama, I., Harahap, S. Z., Irmayani, D., Nasution, M., Munandar, M. H., Rahmadani, & Munthe, I. R. (2020). *Pengantar teknologi informasi. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang*. https://www.researchgate.net/publication/348805601_PENGANTAR_TEKNOLOGI_I_NFORMASI.